

Franz Obermeier

El manuscrito Gülich. Un manual de buen comportamiento para los indígenas guaraníes en el inicio del siglo XVIII.

Notas sobre la proveniencia.

2024

Introducción

Hemos descubierto el ms. (manuscrito) que llamamos según el nombre del propietario de su original en el siglo XIX “ms. Gülich” en 2007 en la Biblioteca de la Universidad de Philadelphia, era mencionado en el catálogo de John Weeks de la colección Brinton en una copia del siglo XIX.¹ La carátula es la siguiente: »Abschrift eines im Privatbesitz des Herrn von Gülich befindlichen handschriftlichen Guaraní-Fragmentes: im Auftrage von Julius Platzmann für Herrn Dr. Karl Henning, angefertigt durch Emanuel Forchhammer, Leipzig, 1878«. Ver la foto en el anejo.

Gracias a nuestras investigaciones sobre el coleccionista Pedro de Angelis y otros lingüistas de la época en la zona rioplatense², hemos podido identificar a Pedro de Angelis como el dueño anterior del original y hemos podido verificar que el original de la colección Gülich, en la cual se encontró después de la de Angelis, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, como vamos a exponer en seguida. Como en el caso del ms. de Philadelphia, se trata de una copia del siglo XIX, por eso no es posible dar informaciones sobre la procedencia anterior de su modelo. Si había noticias de proveniencia, no fueron copiadas. Hay en la copia de hoy en Philadelphia algunas notas en una hoja alegada posteriormente que lleva la paráfrasis “Hg.” de “Henning”. Son probablemente notas tomadas durante una primera lectura por Karl Henning, profesor alemán de lenguas del emperador del Brasil Pedro II. Pensamos, sin poder probarlo con documentos del contexto de la época, que el lingüista brasileño Almeida Nogueira, editor de una traducción de la Conquista espiritual de Ruiz de Montoya en guaraní (1880/1881), era previsto como editor del texto a pedido de Pedro II, que inspiró ciertamente la redacción de dos copias del manuscrito Gülich. Sabemos de la bibliografía de Valle Cabral (1880) que había dos copias; una era probablemente una copia de trabajo y la otra, para la colección privada de Pedro

¹ John M. Weeks (ed.), *The library of Daniel Garrison Brinton*, Philadelphia, Pa.: Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 2002, en línea: <https://pdfs.semanticscholar.org>.

² Franz Obermeier, *Wie und mit welchen Mitteln erforschte man südamerikanische Indianersprachen?* En: *Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte*, 35.2011 (2), pág. 167-183. Ver también para la historia de la investigación sobre otras lenguas no guaraníes de la región: Franz Obermeier, *Die Anfänge der argentinischen Ethnolinguistik im 19. Jahrhundert*. En: *Auskunft* 24.2015(2), pág. 217-257. Los dos artículos en línea en <http://macau.uni-kiel.de/>.

II, como atesta esa bibliografía que también menciona otro manuscrito de sermones copiado por el lingüista alemán Julius Platzmann para el emperador, hoy perdido.

El descubrimiento de un segundo manuscrito del texto de los Diálogos con más extensión y con algunas diferencias en la biblioteca del Museo Udaondo de Luján debe-se a las investigaciones del grupo *Langas* en París en el año 2015³. Nombramos nuestra copia el ms. Güllich, la otra, el ms. de Luján. Tenemos que dar una hipótesis sobre la existencia de dos versiones de un mismo texto y establecer si hay argumentos para suponer que los dos se encontraron en la colección de Pedro de Angelis.

Antes de dedicarnos a la proveniencia del ms., presentamos los personajes que en el siglo XIX tenían esos manuscritos o sus copias en sus manos. Para iniciar, presentamos la colección etnolingüística de Pedro de Angelis.

La colección de Pedro de Angelis

La biografía de Pedro de Angelis (1784-1859) es bien conocida por los que se interesan en la historia de la ciencia y del periodismo en Argentina en el siglo XIX. Podemos aquí prescindir de repetir los datos conocidos en detalle.⁴ Nació en Nápoles y vivió a partir de 1826, a sugerencia del político Bernardino Rivadavia, en Montevideo y después en Buenos Aires, donde intentó establecerse como publicista de varias revistas, impresor y archivero. Fue durante 12 años, a partir de 1840 a 1852, segundo archivero del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires; en realidad, su director, porque el director nominal era ya muy viejo (Sabor 1995, pág. 88), hecho que sus oponentes, por supuesto, han usado con una intención polémica para insinuar que partes de su colección privada de manuscritos provendrían de dominio público. Los pormenores de la constitución de esa colección no son bien conocidos, pero había en la zona rioplatense algunas colecciones privadas de importancia histórica en manos privadas en ese siglo. La de Saturnino Segurola (1748-1831), por ejemplo, contenía también documentos históricos originales. Había en ese tiempo coleccionistas que han alcanzado manuscritos que hoy serían patrimonio histórico nacional a través de compra o intercambio. No había muchos archivos públicos y se tiene que ver que en algunos casos esos coleccionistas han ciertamente también conservado documentos únicos que eran previstos para destrucción, como lo hizo Francisco Brabo (1825-1913) con los documentos jesuíticos sudamericanos coleccionados en San Isidro en Madrid.⁵

³ Ver el artículo de Cecilia Adoue, Mickaël Orantin y Capucine Boidin, Diálogos en guaraní, un manuscrito inédito de las réductions jesuíticas del Paraguay (XVIII^e siècle). En: Nuevo mundo/Mundos nuevos en: <http://nuevomundo.revues.org/> 2015. Sobre el proyecto Langas (2011-2015), ver la página: <http://www.langas.cnrs.fr/#/description>. Primeras investigaciones sobre el ejemplar de Luján en: Mickaël Orantin, *Les Prêches du labour. Anthropologie historique du travail dans les missions jésuites du Paraguay (1609-1768)*, Thèse, Paris 3, 2022, <https://theses.hal.science/tel-04156040>. Orantin piensa, sin pruebas definitivas, que el jesuita Anton Sepp (Kaltern, Tirol del sur circa 1655-1733, San José) es el autor.

⁴ Por causa de su bibliografía excelente, todavía hay que referirse al trabajo de Josefa Emilia Sabor, *Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliografía argentina*, ensayo bio-bibliográfico, Buenos Aires: Ediciones del Solar, 1995.

⁵ Ver Francisco Javier Brabo (ed.): *Colección de documentos relativos a la expulsión de los jesuitas de la república Argentina y del Paraguay en el reinado de Carlos III*. Introducción y

Viene recordado Angelis principalmente por una obra cuyo trabajo pionero fue reconocido más tarde, la primera edición de fuentes de la región rioplatense con el título *Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Río de la Plata*, por Pedro de Angelis, 6 vols., Buenos Aires, Imprenta del Estado, publicado en 1836/1837. La mayoría de los originales estaban en su colección. Es muy probable que la publicación fuera inspirada por Juan María Gutiérrez, a pesar de no estar documentado. Además, Angelis publicó un gran número de folletos actualizados diariamente, muchos estudios con carácter historial, como vemos en la bio-bibliografía de Sabor (1995). Es menos conocido su interés por la etnolingüística.

Después de años de negociación y ya en exilio en Montevideo (anticipando un decreto que lo exilió de Buenos Aires por el apoyo marcado a Rosas en sus revistas), vendió su única colección de libros, mapas y manuscritos al emperador del Brasil, Pedro II., en 1853. Hoy está en la Biblioteca Nacional del Brasil en Río. Solo parte de esos documentos fue publicada.⁶ Hay un catálogo de los mapas.⁷ Un proyecto brasileño de digitalización de esas fuentes, junto con la Argentina, está todavía poco avanzado.⁸

En nuestro trabajo reciente hemos dado una evaluación de una parte olvidada de su colección⁹ que Angelis no vendió al Emperador del Brasil y que podemos llamar la sección etnolingüística de su colección, dispersa en 1856 a través de una venta a colectores individuales en Buenos Aires.¹⁰ Es conocida a través de un *Apéndice* al catálogo de venta de la colección que solo existe en pocos ejemplares, que por eso es casi desconocido, excepto en menciones bibliográficas.

Por supuesto, había un catálogo de su colección que quería vender al Brasil. El catálogo de venta de esa colección que llegó después al Brasil fue una de las primeras bibliografías importantes de la historia rioplatense. Se publicó como Pedro de Angelis, *Colección de obras impresas y manuscritas que tratan principalmente del Río de la Plata*, sin lugar en 1853, ciertamente en pocos ejemplares.¹¹ El apéndice se refiere a esa obra, pero Angelis lo publicó

notas de D. Francisco Javier Brabo, Madrid: Jose Maria Pérez 1872. En línea: archive.org, y el mismo (ed.): *Inventarios de los bienes hallados en los pueblos de Misiones de ambas márgenes del Uruguay y Paraná, al tiempo de la expulsión y ocupación de temporalidades de los jesuitas*. Madrid: José María Pérez, 1872. En línea en la Biblioteca Digital de la AECID (BIDA): <http://bibliotecadigital.aecid.es/>

⁶ Manuscritos de la colección de Angelis, ed. Jaime Cortesão, Río de Janeiro, 7 vol., 1951-1969. En línea en el proyecto Angelis de la Biblioteca Nacional del Brasil (ver abajo, nota 8).

⁷ Para los mapas, ver: Maria Christina Leal Feitosa Coelho, *Catálogo da Coleção De Angelis*. En: *Anais da Biblioteca Nacional* 121.2001, pág. 223-256: http://objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais.htm.

⁸ <http://bndigital.bn.br/projetos/angelis/spa/proyecto.html>.

⁹ Franz Obermeier, *El apéndice a la colección de obras impresas y manuscritas [1853] de Pedro de Angelis, una reconstrucción de la parte etnolingüística de su colección*. En: *IHS Vol. 5, Núm. 2* (2017): (Julio / Diciembre), pág.3-27, <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ihs/index>.

¹⁰ Franz Obermeier, *Pedro de Angelis und seine Bedeutung für die Ethnolinguistik des La-Plata-Raums, eine Rekonstruktion der bedeutendsten ethnolinguistischen Sammlung Argentiniens im 19. Jahrhundert*. En: *Wolfenbütteler Notizen* 2015 (1), pág. 69-90. Versión digital con el texto del Apéndice (publicada en 2016) en: <http://macau.uni-kiel.de/>

¹¹ Hay pocos ejemplares que se conservan hoy. El texto de esa bibliografía está disponible en línea sin el apéndice: <http://www.cervantesvirtual.com/>. El ejemplar que sirvió a la negociación con el Brasil está en la Biblioteca del Itamaraty, el Ministério das Relações Exteriores en Río.

con una tirada limitada y lo distribuyó a algunos amigos personales y posibles compradores solo en Buenos Aires. Hoy es extremadamente raro. En ese apéndice, un manuscrito en guaraní de Dialogos es mencionado como:

Diálogos en lengua guaraní. *Manuscrito* en 12.

La identificación del ms. de Gülich con el del Apéndice es posible porque no hay otro ms. colonial en guaraní que usa la forma de “Diálogos” en el ámbito de textos del temporal. Los textos religiosos del Apéndice que contienen elementos de diálogos están siempre alistados con mención del género (Catecismo, o otro título específico que se refiere al género). En documentos de la época se habla simplemente de “doctrinas”, como en muchos inventarios para tales textos. El comprador de una versión de ese ms. era el alemán Friedrich von Gülich. Antes de esclarecer las razones de esa identificación, presentamos en breve la biografía de Gülich.

Friedrich von Gülich

En otro trabajo (Obermeier 2015) hemos presentado los pormenores de la biografía de Friedrich von Gülich y sus méritos para el intercambio cultural con América Latina.¹² Nos limitamos aquí a lo que está ligado directamente a la cuestión de proveniencia de nuestro manuscrito y al interés de Gülich por el guaraní.

Antes de la época de la investigación institucionalizada en lenguas indígenas y la visibilidad de las “literaturas nacionales” emergentes de América del Sur a nivel internacional, hechos propios del siglo XX, los intermediarios culturales entre Europa y América del Sur eran de gran importancia. Uno de ellos fue el diplomático alemán Friedrich Hermann Herbert von Gülich (*1820 Osnabrück; † 1903 Wiesbaden). Después de estudiar varias materias en la Universidad Técnica de Karlsruhe y en la Universidad de Berlín, ingresó en 1849 en el servicio del Ministerio Exterior de Prusia. Gülich mantuvo desde 1854 su oficina en Montevideo y fue responsable por toda la región del Río de la Plata. Fue de 1856 a 1868 embajador del *Zollverein* (una unión aduanera alemana antes de la fundación del Estado nacional alemán) en la zona. Fue acreditado desde 1856 en Uruguay y en la Confederación Argentina, y desde 1858 en Paraguay. Al mismo tiempo, formalmente a partir de 1857, fue cónsul general de Prusia en las Provincias Unidas del Plata. A pesar de la sede de la embajada en Montevideo, Gülich viajó mucho por el Paraguay desde 1856. Se le considera el primer embajador alemán en la región del Plata.

Con sus amplios intereses culturales y muchos contactos con personas importantes de la vida cultural argentina (Gülich fue un amigo personal de Juan María Gutiérrez), él inspiró también las primeras traducciones de la literatura argentina de la época al alemán, como *Lucía Miranda* de Eduarda Mansilla de García (1838-1892), cuya traducción al alemán fue publicada como parte de una colección de novelas cortas de Adolf Mützelburg, *Novellen*, Berlín. Eichhoff 1867.

Es lógico que no contenga el Apéndice; después de todo, hay notas manuscritas del conde de Rio Branco sobre el valor de los libros.

¹² Franz Obermeier, *Der Beginn literarischer und linguistischer Beziehungen zwischen Argentinien und Deutschland im 19. Jahrhundert. Der Beitrag von Friedrich von Gülich*, Hispanistentag Heidelberg 2015, publicación en línea: 2016. <http://macau.uni-kiel.de/>

Dejemos la palabra a Gülich mismo, que autodefine su papel de mediador cultural entre América Latina y Europa en una carta a su amigo Gutiérrez:

Mi vocación especial es ligar a estos países sudamericanos con mi querida patria prusiana y alemana. *Esta es la tarea de mi vida*; no pienso en el porvenir ni en lo pasado. Vivo con toda mi alma en lo presente. Soy prusiano, sí, pero es solo una parte de mi ser. Soy agente prusiano en Sudamérica; así Sudamérica y, principalmente, estos países del Plata me han llegado a ser una patria adoptiva muy querida, por cuya prosperidad me intereso vivamente, que me ocupa sin cesar, que me da trabajo y substancia para vivir moralmente día y noche. No pienso en el porvenir ni en adelante en cuanto a mi carrera: la ambición que me lleva a mí es estrechar los lazos entre mi país y estos países (*Archivo del Doctor Juan María Gutiérrez*, Epistolario, tomo 3, 1982, Carta nr. 804 del 29.04.1855)¹³

Los contactos de Gülich y Angelis existían a varios niveles. Son confirmados por una nota de Gülich en el legado de Angelis en el AGN.¹⁴ Angelis, viviendo en Montevideo, anticipando un exilio forzado impuesto a él como adherente de Juan Manuel Rosas después de la derrota de Rosas en la Batalla de Caseros 1852, vivió en la ciudad donde era también la sede de la embajada de Gülich. Angelis, ciudadano argentino después de 1827¹⁵ había reasumido su ciudadanía de las Dos Sicilias y accionó a partir de 1855 como cónsul de su vieja-nueva patria en Montevideo (Sabor 1995, pág. 143). El mayor punto de contacto con Gülich no era solo el trabajo consular, sino el interés común en el pasado de la región. Eso incluía, en el caso de Gülich, hacer disponible material sobre la región en Alemania. Gülich compró también libros actuales para la Biblioteca Real de Berlín, regaló o compró para la biblioteca también un manuscrito lingüístico en guaraní, que está hoy en seguida a la Segunda Guerra Mundial en la *Biblioteka Jagiellońska* de Cracovia (Signatur Hisp. Quart 60, nr. de adquisición de la Königliche Bibliothek Berlin: 9292), que contiene el texto del *Vocabulario* de Pablo Restivo (impreso después en la imprenta jesuítica de las Doctrinas del Paraguay en 1722) y una de las dos traducciones de la *Conquista espiritual* de Ruiz de Montoya en guaraní por un autor jesuita desconocido. Probablemente ha descubierto ese último manuscrito en Asunción y lo ha comprado allí, porque no está mencionado en el apéndice y tiene una nota manuscrita de Gülich datada en Asunción.¹⁶

¹³ Citado en Thomas Duve, Friedrich von Gülich, el Zollverein y el tratado argentino-alemán de Amistad, Comercio y Navegación con la Confederación argentina. En: Thomas Duve (ed.), El tratado argentino-alemán de amistad, comercio y navegación de 1857, estudios histórico-jurídicos, Buenos Aires: Inst. de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 2007, pág. 107-146, aquí pág. 145; la parte también resaltada en el original.

¹⁴ "Cuatro hojas sueltas sin numerar, de las cuales tres son de citas bibliográficas en alemán y una de remisión que dice 'Don Pedro de Angelis'." Von Gulich, citado en Sabor 1995, pág. 222.

¹⁵ Para la data, ver Sabor 1995, pág. 19.

¹⁶ "Anlage zu dem Berichte des kgl. [königlichen] Geschäftsträgers für die Plata-Staaten, v. Gülich, Asunción de dato a[m] 5 Juli 1864". No sabemos si fue comprado para la Biblioteca Real porque el material documental sobre las compras de Gülich se perdió en la Segunda Guerra Mundial. El texto es otra prueba para el interés lingüístico de Gülich. Ver Natalia Czopek, The Guarani Language in the Manuscripts in the Berlin Collection in the Jagiellonian Library. En: *Fibular* 1.2008, http://issuu.com/fibula/docs/fibula_news1_issuu/1, pág. 25-30, en línea: buscando „Blas Pretorio“ [seudónimo de Restivo o por otras recopilaciones publicadas con su colaboración] en <http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/>. Un catálogo de esa colección: *Manuscripta americana: indigene Handschriften aus Mittel- und Südamerika in Berlin und Krakau* (16.–19. Jh.). *Indigenous manuscripts from Middle and South America in Berlin and Krakow* (16th to 19th c.), ed. por Angelika Danielewski, *Bibliothek und Wissenschaft* 53.2020, número especial.

La venta de la colección etnolingüística de Angelis

La venta de la colección etnolingüística de Angelis no está documentada. Puede ser deducido de un pasaje de una carta de Angelis en que pidió un diccionario de guaraní a un amigo, el general Tomás Guido, el 18. junio 1856: “Me he quedado sin ninguna [obra lingüística] por haber vendido aquí, no al Brasil, mi colección” (citado en Sabor, 1995, pág. 192¹⁷). La motivación de Angelis de vender esa parte no al Brasil, sino a Buenos Aires, era dupla. No estaba satisfecho con la suma de dinero (8000 pesos en vez de los 12000 que esperaba) que el Brasil había pagado para su única colección de manuscritos e impresos históricos. Sabía de cierto que Pedro II. se interesaba por la etnolingüística porque el emperador consideraba las lenguas tupi-guaraníes (sobre todo el tupinamba y el guaraní) como parte de la historia del Brasil e inspiró ediciones de textos que aparecieron mucho más tarde, como la traducción y edición de otro manuscrito de la *Conquista espiritual* de Montoya en guaraní por Almeida Nogueira en los *Annaes de la Biblioteca Nacional* (tomo 6, 1878/79, y tomo 7, 7.1879/1880, los dos tomos en entero). Pedro II., por eso, habría ciertamente comprado esa parte única de la colección de Angelis también. Es muy probable que no supiera de su existencia. Además, el Emperador era coleccionista de manuscritos él mismo (tenía un ms. jesuítico sobre el guaraní que después ha editado su prof. de lenguas, el alemán Christian Friedrich Seybold).¹⁸

Otra razón puede ser la siguiente. Sabemos que Angelis conocía el valor único de los ms. y libros en lenguas indígenas para sus investigaciones. Esa idea viene formulada en una carta de Angelis a Rafael Trelles, uno de los interesados en una compra. Él escribe a Rafael Trelles el 3.5.1856: “El sentimiento que naturalmente tengo de separarme de la parte más preciosa de mi biblioteca queda en gran parte atemperado por la idea de que los nuevos poseedores son personas inteligentes, y que saben apreciarla”.¹⁹ La data de esa carta nos ayuda a datar la venta de esa parte de su colección, que tiene que estar finalizada en torno a esa data en 1856 y antes de la data dada en la carta a Tomás Guido. Es muy probable que fuera en mayo o junio de 1856.

Pero una razón tal vez decisiva para Angelis de no venderla a Pedro II. era (también anticipando críticas que fueron después hechas a él por la venta de tan valiosa documentación fuera de la zona rioplatense) que quería continuar él mismo a trabajar sobre el guaraní, como lo prueba su *Diccionario manuscrito del guaraní*.²⁰

Por eso era menester dejar esa parte de su colección en mano de personas fiables y viviendo en Buenos Aires, donde Angelis volvió en 1856 cuando ya no era más persona non grata, y su soporte a Rosas tal vez no era olvidado, pero ya parte del pasado. Así que el Angelis podía tener también libre acceso a los originales. Más su muerte en 1859 impidió que tuviera todavía el tiempo para escribir una obra lingüística o otra mayor. Las investigaciones etnolingüísticas de

¹⁷ La cita es de Teodoro Becú / José Torre Revello, *La colección de documentos de Pedro de Angelis y el diario de Diego de Alvear*, Buenos Aires 1941, pág. XLIX-LII.

¹⁸ *Brevis Linguae Guarani Grammatica Hispanicae a Paulo Restivo secundum libros Antonii Ruiz de Montoya et Simonis Bandini... a 1718 composita et "Breve Noticia de la Lengua Guarani" inscripta... edita... opera et studiis Christiani Fred. Seybold, Stuttgartiae: Kohlhammer 1890.*

¹⁹ La carta de una colección privada no especificada: *Librería Fernandez Blanco* (ed.), *Un incunable rioplatense*, 2004, pág. 39-40, aquí pág.39.

²⁰ Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Legajo Andrés Lamas 22 y 23, en Nr. 23: "Estudios y vocabulario de la lengua guaraní" por Pedro de Angelis.

Angelis son documentadas solo en notas y manuscritos en el AGN y todavía están poco conocidos en toda su extensión.

¿Los dos Diálogos de Angelis?

Hay dos problemas por resolver. Antes hay que discutir si todos los ms. de los dos ms. de Diálogos eran de Angelis y después la relación entre las dos versiones de un mismo texto en forma manuscrita.

Partimos de lo que está en el *Apéndice* de Angelis como información.

El formato del libro

Hay un pequeño problema formal en cuanto al formato del ms. de los Diálogos en el Apéndice. Tenemos la información del Apéndice de que un formato del ms. de Diálogos era “en 12”. El ejemplar de Luján está en 4.º. No es posible confundir ese formato con un “en 12”. La explicación probable sería que aquí tenemos un error de Angelis. Nuestra hipótesis es la siguiente. Angelis tenía en su lista preliminar, para la impresión de ese Apéndice, no uno, sino sus dos ejemplares de los Diálogos. Uno era en 4º, el otro "en 12" (duodecimo). Valle Cabral decía que la copia del ms. Gülich es en 8.º. La copia en la colección Brinton tiene 194 x 126 (142 x 90) mm, “bound to 199 x 140 mm” según el catálogo, lo que corresponde más o menos a octavo. Forchhammer copió probablemente para más lisibilidad en un formato un poco mayor que del original. Cuando Angelis vendió una de sus versiones manuscritas de los Diálogos a Gülich (era la versión en 12), la borró de su lista, pero dejó por inadvertencia el formato del ms. como “doceavo”, lo que no correspondía a la versión más completa que todavía tenía. Quizás por eso se explica ese error.

De otra manera, la información que el ms. original del Gülich era en doceavo es una información valiosa porque muestra que nuestra “versión Gülich” era probablemente una copia hecha para el uso personal de un misionero en las reducciones que quería un libro de un tamaño a llevar fácilmente en su bolsa. Eso es también una posible explicación de por qué el texto de la copia es tan defectivo, comparado con el de Luján. El mss. Gülich en su versión original era una copia privada, en que el copista se limitó solo a aquellas partes del modelo mayor (documentado en el ms. de Luján) que lo interesaban. Además, era un libro muy usado, por eso posteriormente otras partes de esa versión ya intencionalmente abreviada se perdieron, tal vez por ser hojas sueltas. Eso explicaría las lacunas evidentes en una versión que ya desde el inicio era abreviada de un original mayor o de una versión intermedia que vemos en el ejemplar de Luján. No sabemos de la existencia de otras copias. Ciertamente, el ms. Gülich original nunca era del tamaño de la versión de Luján, que tiene casi 200 páginas más.

La copia del m.s. Gülich, hecha por orden del emperador de Brasil

Hemos mostrado en otro lugar (Obermeier 2015) que en 1856 Angelis vendió su colección etnolingüística, la mayor parte a Rafael Trelles, las obras lingüísticas a Bartolomé Mitre, una colección de varios catecismos a través de un intermediario a la British Library y nuestro ms. a su amigo personal Friedrich von Gülich. Gülich no sabía guaraní, pero no hesitó cuando la oportunidad se presentó de hacer su manuscrito accesible a investigadores para una traducción. La pregunta venía esa vez del Brasil, donde Pedro II. era atento a favorecer una investigación sobre el guaraní, considerado lengua brasileña nativa.

Una copia manuscrita de ese manuscrito original de Gülich fue hecha a través del intermedio del lingüista alemán Julius Platzmann de Leipzig (1832-1902), editor de muchas ediciones facsimilares de gramáticas etnolingüísticas de América Latina colonial. Era hecha a pedido de Carl Henning. Un ejemplar llegó también a la colección del Emperador, a la cual no tenemos acceso y que consideramos o dispersa o todavía en parte en las manos de la familia sin tener una prueba. El alemán Henning (1843-1887), filólogo de formación, era profesor de lenguas del emperador y tenía buenos contactos con investigadores alemanes.²¹ Por eso tiene que ser Pedro II., que rogó hacer esa copia a través de Henning. El copista mencionado en la carátula era Emanuel Forchhammer, más tarde indólogo y profesor en India (1851, St. Antönien, Suiza; muerto en 1890 en Myingyan, British-Burma). Él trabajó varias veces como copista para Platzmann y se puede presumir que trabajó con gran cuidado.

El emperador quería hacer traducir ese manuscrito por el especialista del guaraní Almeida Nogueira, para quien fue hecha una segunda copia, que tal vez restó entre las manos de Henning antes del inicio del trabajo de traducción. No tenemos una prueba para esa intención del emperador, pero Almeida Nogueira era uno de los pocos en Brasil que sabía traducir guaraní histórico y era amigo de Pedro II., al cual había dedicado su traducción de la versión en guaraní de la Conquista espiritual. Una segunda persona sería el Cónego João Pedro Gay, pero ese estaba lejos de la Corte y, a pesar de tener buenos contactos con el Emperador, tenía su trabajo de sacerdote y varios proyectos suyos.²² Cuando Almeida Nogueira murió en 1882, después del texto, tal como era (incluso la hoja alegada escrita probablemente por Henning), vale a decir nuestra copia, restó entre las manos de Henning. Henning volvió a Alemania por razones de salud. Su biblioteca fue vendida después de su muerte prematura en octubre de 1887 por la casa de subastas de K.F. Köhler de Leipzig.²³

²¹ Ver su biografía en: Franz Obermeier, *Deutsche Linguisten im Umfeld des brasilianischen Kaisers Pedro II. und die Indianersprachen Brasiliens. Eine kleine Kollektivbiographie vergessener deutscher Forscher im 19. Jahrhundert.* En: *Auskunft* 24.2015, Heft 1, pág. 121-128, también en <http://macau.uni-kiel.de>.

²² Ver nuestros trabajos sobre Gay; el más reciente: João Pedro Gay, *ein französisch-brasilianischer Geistlicher und Ethnolinguist in Brasilien.* En: *50 Jahre Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, ein Weg in die Zukunft*, hrsg. von Traugott Bautz und Berndt Jaspert, Nordhausen: Bautz Verlag 2018, pág. 633-656, también en <http://macau.uni-kiel.de>.

²³ En el legajo de Henning, hoy en la Staatsbibliothek de Berlín, hay una lista de 14 páginas con los títulos de la biblioteca (signatura K 6 del legajo), con una nota contemporánea: „Nach Aufstellung des Verzeichnisses, aber vor Kenntniss von Henning's Arbeit fand sich und wurde mitverkauft: „Die Abschrift von Dr. Henning, unter Aufsicht von Herrn Dr. Platzmann, wurde diese Abschrift durch Herrn Forchhammer in Leipzig bewerkstelligt.“

En esa subasta, esa copia llegó en la colección del etnolingüista estadounidense Daniel Brinton de Philadelphia. Daniel Brinton (1837-1899) era el primer etnolingüista norteamericano que trabajaba en una tipología de las lenguas indígenas de América.²⁴ Para esa tipología había reunido todo el material disponible en su tiempo. Brinton legó su biblioteca después de su muerte a la Penn Library en Philadelphia. Hoy esa colección, antes en el Museo de la Universidad, está en la sección de libros raros de la Universidad de Pennsylvania. El ms. en cuestión tiene hoy la signatura University of Pennsylvania, Ms. Coll. 700 (Berendt-Brinton Linguistic Collection), Item 215, el tamaño es 194 x 126 (142 x 90) mm, la encuadernación mide 199 x 140 mm. A nuestro pedido fue digitalizado.²⁵

Una otra copia no accesible está tal vez todavía en la biblioteca de la familia real del Brasil; no la hemos encontrado entre las donaciones que Pedro II. ha dado de su colección privada a bibliotecas del Brasil: la Biblioteca Nacional, la del IHGB y la del Museo de Petrópolis.²⁶ La primera y única mención de esa copia del ms. está en una bibliografía de documentos en tupi y guaraní del siglo XIX hecha por el jefe de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Río Alfredo do Valle Cabral en 1880, que ciertamente conocía bien la colección del Emperador del Brasil en esa época.²⁷

El original quedó en manos de la familia de los Gülich y se destruyó durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Wiesbaden. Sabemos eso de documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. En el archivo de esa institución (*Archiv des Auswärtigen Amts*) hay algunas cartas del hijo de Gülich, Ferdinand von Gülich, que trabajó brevemente hasta 1928 en el servicio diplomático alemán. En una carta de 1961, lamenta la pérdida de todo el material de la colección de su padre.²⁸

²⁴ Brinton, Daniel Garrison, *The American race. A linguistic classification and ethnographic description of the native tribes of North and South America*, Nueva York: Hodges, 1891. (archive.org).

²⁵ http://dla.library.upenn.edu/dla/medren/pageturn.html?id=MEDREN_4226236.

²⁶ El Emperador dejó parte de su colección privada al Brasil. Algunos libros fueron incorporados a la Biblioteca Nacional de Río, al IHGB o al Archivo del Museo de Petrópolis. Los libros que tenía en una biblioteca privada durante su exilio posterior a su abdicación de 1889 fueron vendidos en 1900 en Viena, hecho completamente ignorado por la investigación sobre Pedro II. No podemos entrar aquí en detalles; los manuscritos en guaraní que tenía no fueron vendidos en 1900 según el catálogo de esa venta. Ver nuestra Bibliografía rioplatense, 2025.

²⁷ Alfredo do Valle Cabral, *Bibliographia das obras tanto impressas como manuscritas, relativas à lingua tupi ou guarani, também chamada lingua geral do Brasil*, Rio 1880 (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro; Vol. 8); en línea archive.org y <http://bndigital.bn.br/acervo-digital/anais-biblioteca-nacional/402630>, aquí pág. 205/206, Nr. 260; en Nr. 259 menciona otro ms. copiado por Platzmann mismo para el Emperador, un ms. de sermones en guaraní no especificados que no hemos podido encontrar. Cipriano Viñaza, *Bibliografía española de lenguas indígenas de América por el conde de la Viñaza*, Madrid: Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra" 1892 ha copiado su entrada sobre el ms. de sermones (pág. 223, Nr. 608).

²⁸ Ver su carta al Staatssekretär des Auswärtigen Amts el 11. 01.1961, donde lamenta "den schmerzlichen Totalverlust..., den ich durch den Phosphorbrandbomben-Luftangriff auf Wiesbaden vom 2./3. Februar 1945, u. a. auch an all den zahlreichen, in Jahrzehnten zusammengetragenen, unersetzlichen... Erinnerungsstücken erlitten habe, insbesondere auch an solchen aus der überaus erlebnisreichen Dienstzeit meines Vaters in dem damals noch so

El ejemplar de Luján

Investigadores franceses (grupo del Proyecto Langas, 2015) han encontrado otra versión del Gülich en la biblioteca del Museo Udaondo de Luján.

El hecho de tener dos variantes de un mismo texto como copias de un texto de base reconstruible hipotéticamente no es algo que pueda extrañar. Muchos textos manuscritos existieron en varias versiones y la del Gülich era, en nuestra interpretación, una copia privada o semiprivada para lectores que circuló en las reducciones y era adaptada por un coprador a su propio dominio lingüístico y a las necesidades de su trabajo en una reducción. Ese manuscrito original probablemente ya era muy deficiente cuando Gülich lo compró: al inicio hay lacunas y partes que faltan en el texto mismo que se pueden reconstruir cuando establecemos una comparación con el texto de Luján. Esos pormenores hay que tratar en una edición crítica futura.

Sabemos que muchos textos de la colección Angelis llegaron a través de la colección de los Trelles, más tarde a la del historiador e ingeniero Enrique Peña y mucho tiempo después, por donación de su hija Elisa, al Museo de Luján en 1954. Ese manuscrito de Luján en el siglo XIX hacía parte de esa colección y contiene ese sello de la “Donación Peña”. Como sabemos del contexto que muchos manuscritos valiosos, como el del Diario de la conquista, (ed. Thun/Cerno/Obermeier 2015), llegó a Peña de Angelis a través de la colección de los Trelles, es muy probable que también esa copia llegara de la colección de Pedro de Angelis. No había tantas otras colecciones valiosas en las cuales Peña podía comprar manuscritos tan raros en guaraní. ¿Más de dónde viene el segundo Ms.? ¿De Gülich? ¿Sería de proveniencia desconocida y no de la colección Angelis? Gülich podría haber encontrado el manuscrito en Asunción o en uno de sus múltiples viajes en la zona rioplatense. Existe el mencionado ms. del Vocabulario de Restivo que Gülich ha encontrado en Asunción y que antes pertenecía como donación de Gülich a la Biblioteca real de Berlín (hoy la Staatsbibliothek); hoy está en Cracovia, en la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ese último ms. no proviene de Angelis porque no se encuentra en el Apéndice; Gülich anota en la portada que lo ha comprado en Asunción.²⁹

Hemos ya mencionado nuestra hipótesis de que Angelis tenía no solo una, sino dos versiones del manuscrito. Conservó el manuscrito más completo, que era el que hoy llamamos el de Luján, para su colección y lo ha vendido al Trelles solo cuando se decidió a vender su colección etnolingüística entera. Ese ms. llegó, como sabemos, después a través de la colección de los Trelles y de Peña al Museo de Luján.

El otro más o menos completo, Angelis ya lo había vendido a su amigo Gülich porque sabía de un examen rápido que era probablemente un extracto de sus Diálogos más “completos” o por lo menos muy semejante.

ansprechend jungfräulichen Südamerika". Otra carta al jefe del Archivo de 1962 menciona "den radikalen Verlust aller Aufzeichnungen, Briefschaften, Patente und Dokumente meines Vaters". Agradecemos al Dr. Gerhard Keiper del Archivo por esas citas de la correspondencia de Ferdinand von Gülich en ese Archivo.

²⁹ Ver F. Obermeier, Two 18th century Guaraní devotional manuscripts. From the Jesuit missions in Paraguay through Guaraní families to Wilhelm von Humboldt, Academia.edu 2020, corrected version 2024, 10.5281/zenodo.14512579.

El Apéndice no menciona el segundo ms., lo que es lógico porque el Apéndice no es —como tenemos que recordar— una descripción bibliográfica de una colección, sino un pequeño catálogo de venta como toda esa obra bibliográfica de Angelis. Solo se puede vender lo que todavía se tiene o lo que no se ha ya prometido a un amigo como Gülich. El Apéndice tampoco menciona dos versiones de las Frases selectas en forma manuscrita, que hoy existen: una en la colección Mitre y otra en la de Luján, junto al manuscrito de los Diálogos. Ese texto también es muy probablemente de la colección de Angelis en sus dos copias.

Aquí nuestra investigación sobre la suerte de los otros manuscritos del Angelis ayuda a apoyar nuestra hipótesis.

Hay otros ejemplos de venta suelta de ejemplares de su colección. Tenemos un ejemplo de un manuscrito, ciertamente de la colección Angelis y listado en el apéndice. Se trata de algunos catecismos hoy en la British Library. ¿Por qué son mencionados en ese apéndice esos manuscritos de catecismos y no las dos de los Diálogos? Para manuscritos sueltos podemos suponer que había una venta a una data incierta, pero probablemente también en 1856. Podemos datar la venta del ms. de los catecismos porque sabemos cuándo entraron en la British Library, donde todavía se encuentran hoy. Nuestra pregunta al archivo de la biblioteca ha dado como data de adquisición, según una nota en el ms., que era “purchased of Mr. H. Stevens, 12 April 1856”. Si consideramos el tiempo de mandar el manuscrito a Londres y, de la parte de Stevens, el plazo de entrega y un tiempo para negociar la venta, tiene que ser vendido, tal vez, durante los primeros meses de 1856.

La pregunta que tenemos que ponernos es por qué Angelis se resolvió a ventas sueltas. ¿Por qué Angelis no conservó esos dos ms., los catecismos y los Diálogos en la versión del Gülich y las dos Frases selectas? Parece contradecir lo que hemos establecido que Angelis quería mantener su colección etnolingüística entera por razones de valor para una venta ulterior y por su propio interés de investigar el material. Hemos encontrado también a esa pregunta una respuesta muy probable considerando el contexto histórico.

Pienso que hay aquí, además del aspecto pecuniario, una razón ligada al contenido y a la estrategia de venta que lo explica: Angelis ya tenía tres catecismos impresos en guaraní, todos los que había en la época colonial o poco después en impreso: Montoya, Yapuguay y Bernal. Claramente, tenía visto que la versión de esos ms. no era idéntica a esos impresos, pero para un texto tan formalizado como lo son los Catecismos, una u otra versión en ms. no le sembraba dar nuevo saber sobre un tema que, con sus intereses mayormente históricos y lingüísticos, le interesaba menos que los contenidos de sus otros ms. Si aceptamos la hipótesis, también el ms. Gülich era de la propiedad de Angelis; podemos identificar así una estrategia de venta bien definida: en un primer periodo de venta ha vendido únicamente los textos que le sembraban duplos (sin serlo todos exactamente para nuestro juicio hoy) y ha rigurosamente conservado la otra parte de la colección etnolingüística en conjunto, hasta la venta de todo a solo dos personas: Mitre y Trelles. Inició con la venta de esos duplos, tal vez respondiendo a pedidos dirigidos a él: la versión de los Diálogos la prometió o ya la vendió a Gülich tal vez en el inicio de 1856 y los Catecismos varios antes del 12 de abril de 1856, cuando entraron en la British Library. De un otro manuscrito, las Frases selectas, tenía también probablemente dos versiones semejantes y podía vender una a Mitre, que se interesaba por diccionarios, y el otro ejemplar a Trelles junto con una versión de los Diálogos. Los dos manuscritos hoy en Luján tienen también encuadernación semejante en que Angelis (si lo hizo hacer él, lo que parece probable) o un propietario anterior había expresado su pertenencia a un conjunto de colecciones o a una misma proveniencia. Tenemos que también investigar en el futuro si tal vez las Frases selectas son de

hecho las versiones que tenemos o ya durante la primera redacción escritas para entender los Diálogos, otro ejemplo de la necesidad didáctica y de su uso previsto por los jesuitas.

En el caso de los catecismos, era tal vez el Stevens que estaba en búsqueda de material valioso. En ese siglo iniciaba el interés por manuscritos valiosos en colecciones estadounidenses de ricos mecenas y en Inglaterra. La Biblioteca del British Museum, hoy la British Library, siempre se ha definido como colección universal que virtualmente representa libros y manuscritos de todas las zonas de la tierra y de todas las civilizaciones. Los manuscritos de lenguas indígenas eran particularmente raros y representaron un continente no tan bien conocido en cuanto a su producción de manuscritos indígenas o semi-indígenas porque Inglaterra no tenía colonias en él. Era una oportunidad para Stevens que tal vez sabía de la intención de Angelis de vender su colección de pedir un objeto antes de la dispersión de esa colección única. Es muy probable que el librero Stevens ya tuviera contactos con el colector Angelis. Ese comportamiento durante la venta de su colección etnolingüística no es nada más que una lógica de uso y práctica para un personaje tan previsor y premeditado como lo era Angelis. El valor de la colección etnolingüística en total no disminuyó mucho con esas dos ventas sueltas. Perdía con la venta solo un ms. de los Diálogos al Gülich y el otro de los Catecismos varios, el menos “valor material” o intelectual para una investigación futura en su propia colección que posible, y conservó por lo menos para un cierto tiempo el núcleo de su colección que le tenía tanto al corazón. Después de una data antes de junio de 1856 (Carta a Tomás Guido, el 18 de junio de 1856), más probablemente en mayo de 1856, vendió el resto de su colección a solo dos personas, Mitre y Trelles.

Nuestra edición del Ms.Gülich, prevista junta con Harald Thun y Leonardo Cerno, va a ser la segunda de un texto mayor del temporal en guaraní de las reducciones después de la edición de la memoria sobre la conquista de Colonia del Sacramento en 1704/1705, publicada como primer libro en el cuadro del Proyecto Peki en 2015.³⁰ Como en aquella edición vamos a dar una amplia introducción para contextualizar el manuscrito, podemos aquí dejar al lado problemas de contenido. La existencia de un texto sobre normas de comportamiento en las reducciones, puniciones e instrucción tiene que ser explicada, también en el cuadro de los otros ms. en guaraní que conservamos de la región. Hay varias cuestiones en cuanto al contenido y a los destinatarios de un tal texto, si eran indígenas o misioneros o los dos. El cuadro de Diálogos entre un indígena y un jesuita sirve ciertamente a jóvenes misioneros para aplicarse en un uso pragmático correcto y con carácter de modelo en cuanto a la explicación verbal de esas normas en guaraní. Por eso es uno de los textos mayores del temporal en la región que vale particular atención. Vamos a aclarar esas preguntas en la introducción de la edición.

³⁰ Guarinihape tecocue – Lo que pasó en la guerra (1704-1705), Memoria anónima en guaraní del segundo desalojo de la Colonia del Santo Sacramento / Uruguay de los portugueses por los españoles, edición crítica en transliteración diplomática con traducción al castellano, introducción y notas por Harald Thun, Leonardo Cerno y Franz Obermeier, Kiel, Westensee-Verl. 2015. Segunda edición: corregida: Posadas: Flor del Desierto 2016.

Manuscritos en guaraní reduccional en múltiples versiones

No tenemos informaciones exactas sobre el copista del ms. de Gülich. La forma abreviada de su copia comparada con la versión de Luján es una prueba de que era una copia hecha para uso personal, tal vez según las capacidades lingüísticas del copista y sus intereses en qué sector quería mejorar su guaraní. Hay otro ejemplo de la literatura rioplatense colonial en que sabemos que existía una versión más amplia del texto que no se conserva. Se trata del único texto farmacéutico en guaraní, atribuido al hermano Villodas. Tenemos tres versiones de ese texto. El ejemplar más completo de la Wellcome Library que corresponde al ejemplar de Madrid también da los números de los capítulos de una versión perdida de Villodas* que se puede considerar como una colección de saber reduccional de lo cual un copista se tomó lo que le parecía necesario. No sabemos cuándo fueron hechas esas copias; solo una es datada en 1795, la cual es otra abreviación comparada con la versión de Londres/Madrid. El mismo carácter de un texto de base y de una fluidez de las copias vale para el más importante texto médico en español de los jesuitas por el hermano Pedro de Montenegro, hoy conocido como "Materia Médica Misionera". El título se usó solo a partir de 1888, cuando Manuel Trelles publicó la obra más famosa de la medicina y farmacología misionera rioplatense, una de las muchas versiones del manuscrito del médico jesuita Pedro de Montenegro (1663-1728) que circulaba en varios manuscritos, entonces por primera vez con este título.³¹ De ese texto de Montenegro hay también algunas versiones, sobre todo de la época posjesuítica.³² Vemos que para varios géneros en el Río de la Plata no podemos hablar de una tradición de textos estables; eran adaptables según las necesidades, lo que vale también para un impreso como el Manual en guaraní³³, del cual hay versiones en que ciertas partes hacen falta.³⁴

³¹ Manuel Trelles publicó la primera edición de un manuscrito del Montenegro, después en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires (hoy perdido), en su Revista patriótica del pasado argentino, Buenos Ayres, 1.1888, pág. 259-317 y 2.1888, pág. 3-299.

³² Pormenores de las versiones y descripción en Miguel de Asúa, Science in the Vanished Arcadia. Knowledge of nature in the Jesuit missions of Paraguay and Río de la Plata, Leiden: Brill 2014, cap. 2, 119-123.

³³ MANUALE // ad usum // Patrum Societatis // IESU // Qui in Reductionibus // PARAQUARIAE // versantur // Ex Rituali Romano // ac Toletano // decerptum // Anno Domini MDCCXXI // Superiorum permissu // Laureti typis Pp Societatis IESU, [2], 266, [80] pág.; 17 cm. Ver Lluís Palomera Serreinat, Un ritual bilingüe en las reducciones del Paraguay: el manual de Loreto (1721), Cochabamba, Bolivia: Ed. Verbo Divino (Colección Misión y diálogo; 2), 2002 (con traducción de las partes en guaraní). Para el estudio de las diferencias entre los ejemplares, ver nuestro trabajo: Bibliografía rioplatense; 2.^a parte: Las imprentas jesuíticas de las reducciones y la imprenta de Córdoba. 2. Teil: Die erste Jesuitendruckerei der Reduktionen (1700-1727) und die zweite Jesuitenpresse in Córdoba 1765/1766, en línea 2019, <http://macau.uni-kiel.de/>

³⁴ "De sacramento poenitentiae" en pág. [1]-[79] al final (i.e. sig. [I]3-4 [K]-[S]4 [T]1-2) con "Exhortationes breves" en guaraní pág. [15]-[79]).

Título de la edición crítica del ms. Gülich en preparación

Âng tobeete acoÿ teco cò mombĩragui – Dejad ahora aquellas costumbres ancestrales. Manual anónimo en guaraní de la gestión de las Reducciones (inicio del siglo XVIII, Manuscrito Gülich), edición crítica con reproducción facsimilar del original, traducción al castellano, introducción y notas de Harald Thun, Leonardo Cerno, Franz Obermeier, con la ayuda de Angélica Otazú Melgarejo, Kiel, Westensee-Verl., parecer indeterminado

La copia del ms. de los “Dialogos en Guaraní” en la Penn Library, Philadelphia

Fuente: <https://colenda.library.upenn.edu/catalog/81431-p3542jj7v>

Ese texto fue publicado en 2020 en academia.edu. Nueva ed. corregida 2024.